

Дата публикации: 28 октября 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_16_12](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_16_12)

ИЗМЕНЕНИЕ МОРСКОГО ДНА ПРИБРЕЖНОЙ ЛИНИИ АПЕННИНСКОГО ПОЛУОСТРОВА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ РОССИЙСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ РАЗВЕДКИ)

Асламов Михаил Иванович¹

¹Соискатель кафедры истории, философии и социально-политических дисциплин, Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I, ул. Мичурина 1, E-mail: m.aslamov@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается изменение морского дна прибрежной линии Королевства Италии в последней четверти XIX века. Также описаны причины, по которым морское дно было изменено. Сведения об изменении дна военных портов Италии, в частности углублении, были упомянуты в донесении российского военно-морского агента Ивана Алексеевича Шестакова "Вопрос о постройке новых броненосцев в Италии" № 1797 от 9 марта 1881 года. Характеризуются дноуглубительные суда Российской империи, аналогичные тем, что производили углубление прибрежной линии морей, омывающих Итальянское королевство.

Ключевые слова: Россия, Италия, агент, флот, адмирал, броненосец, судно, земснаряд.

I. ВВЕДЕНИЕ

Первые шаги в освоении подводных просторов человечество сделало еще в античные времена. Так, еще в XI до н.э. встречаются упоминания о финикийцах, которые для получения пурпурной краски поднимали со дна прессованные морские ракушки. Однако создание земснарядов в меньшей степени связано с добычей полезных ископаемых, а продиктовано потребностью в проведении различных гидрогеологических работ. Итальянцы на протяжении веков являлись первопроходцами в углублении морского дна, укреплении берегов и прибрежных линий. Так, в самом конце XVI века итальянец Б. Лорини изобрел землеройную машину, которая была оснащена двустворчатым грейфером. Эта машина приводилась в движение с помощью ручной тяги, и стала незаменима во время работы на венецианских каналах. Надо сказать, что в будущем землеройная машина претерпела лишь незначительные изменения. И данный механизм, естественно, в модифицированном виде работает на современных грейферных земснарядах. [2]. (Рис. 1)

Однако технология очистки каналов Венеции не меняется уже 500 лет, это связано с ограниченностью пространства самих каналов и возможностью на время их осушить. [4] (Рис. 3).

Рис. 3. 1956 г. Очистка канала, Венеция.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В донесении российского военно-морского агента Ивана Алексеевича Шестакова «Вопрос о постройке новых броненосцев в Италии» № 1797 от 09.03.1881 г. описано, что в 1864 г. морской министр Италии Эфисιο Куджиа составил программу развития итальянского флота, необходимую для политического и экономического роста королевства. Контр-адмирал Аугусто Риботти, преемник Э. Куджиа, в 1869 г. и вторично в 1871 г., прикладывал все усилия, чтобы постепенно увеличить военно-морских силы, но успел только согласовать с парламентом постройку двух кораблей, «Дуилио» и «Дандоло», которые должны были стать основой новой флотилии. Через шесть лет была выработана и утверждена в конституционном порядке программа, которая стала отправной точкой развития итальянского флота. По этой программе добавились ещё два броненосца «Италия» и «Лепанто». Также смешанная военно-морская комиссия, выработавшая в 1873 г. общий план обороны, пришла к заключению, что защита итальянских берегов мелкими судами, типа *Slauch*, не годна. [1. Л. 14] Такая основательная программа подразумевала серьёзные гидрографические изменения морского дна в итальянских военных портах. Вначале донесения военно-морского агента Ивана Алексеевича Шестакова отмечается тот факт, что на момент создания программы развития итальянские порты не приспособлены к обороне с имеющимися кораблями *Slauch*, *Holspur* или *Taugeau*. [1. Л. 15] В процессе прений и по прошествии времени, члены комиссии пришли к выводу, что оборона берегов должна быть общая, иметь характер «нападательной защиты». Броненосец *Duilio* отвечал этим требованиям, а заложенная уже *Italia*, по мнению членов комиссии, ещё более удовлетворяла им. Члены комиссии по программе развития хотели планомерно увеличивать количество тяжёлых броненосцев, что в свою очередь неминуемо повлекло бы дноуглубительные работы прибрежной линии Апеннинского полуострова. [1. Л. 16]

ВОЕННЫЕ СУДА		
I-го класса	II-го класса	III-го класса
Италия Лепанто Дуилио Дандоло Пр.Амедей Палестро Рим ----- 7	Афондаторе Анкона Мария-Пиа Кастельфидардо Сан-Мартино Флавио-Джойя Америк. Веспущий Гарибальди ----- 8	Террибиле Формидабиле Варезе Христ. Коломб Виктор-Пизани Стафетта Рапидо Есплораторе Месажьеоро Ведетта Авг. Барбариго Марк. Ант. Колонна Пьетро Мика Сан-Веньеро Сцилла Харибда ----- 16

В таблице означено 8 кораблей нового типа, из них 6 от 10500 до 13700 тонн и только два в 9000 тонн. Комплект 16-ти кораблей 1-го класса, определенных программой, дополнялся существующими железными и деревянными броненосцами. По расчетам средняя стоимость новых кораблей обошлась бы в 15 миллионов франков и по этому расчету вытребован был ежегодный отпуск чрезвычайных средств на кораблестроение. [1. Л.17] Из донесения ясно прослеживается увеличение и количества кораблей и броненосцев и общее увеличение водоизмещения итальянского королевского военно-морского флота. Помимо глобальных финансовых вложений в сами корабли, правительство также увеличивало расходы на дноуглубительные работы собственных военно-морских портов.

И.А. Шестаков пишет, что были созданы четыре комиссии: три в главных портах и четвертая на постоянной эскадре, для обсуждения следующего вопроса: «Во внимании к решению совета в 1878 года, чтобы новый корабль был типа Italia, но меньших размеров, указать до каких пределов можно уменьшить эти размеры при условиях чтобы корабль, согласно закону, был годен на все военные действия, стоил бы менее, мог бы быть выстроен скорее и более соответствовал бы гидрографическим особенностям портов, в особенности адриатических, занимающих в обороне первое место». [1. Л.18]

К 1876 году в Италии было 18 броненосцев, водоизмещением около 105830 тонн, общее число орудий 136 [10, с. 19].

В донесении были очень четко отражены мнения касательно объема кораблей и углубления. Относительно величины и углубления – мнения сводятся к следующим положениям:

Бесспорно самые совершенные корабли Italia и Lepanto; за ними следуют Duilio и Dandolo. По наружному фасаду суда эти отличались только числом дымовых труб, на Italia их шесть, а на Lepanto четыре [8, л. 19]. Их автономия грозна для противников и удовлетворяет всем требованиям военного дела; отдельно взятый, каждый из них представляет образец наисильнейшего, нигде не существующего корабля. Но корабли строятся не для одиночных действий и ясно что флот из таких только кораблей не мыслим. Нужны иные, более пригодные на известные действия. Все, даже радикалы, соглашались, что углубление Italia (9,3 метра) слишком велико. [11, с. 10]. При нем нельзя укрыться ни в одном из адриатических портов. Сиракузы, один из лучших в Сицилии, ему также не доступен.

Эта программа была утверждена и стала законом; база ее взаимно-вспомогательное действие армии и флота. Решено, флотом, разделить армию на северную и южную. Специя и Венеция признаны пунктами соединения морских сил [9]. Порты были приняты как необходимые для укрытия в случае надобности. Острова Магдалины с их проходами (любимый пункт Нельсона), Мессина и Mare Piccolo утверждены как базы операционных действий.

Решено укрепить Геную, Порто-Ферайио, рейд Гаэтты и рейд Багия, чтобы неприятель не мог ими пользоваться. На Адриатике на самом вероятном поле действий, выстроенные гиганты не могут укрыться ни в одном порте в случае аварии. Поэтому большинство опрошенных за углубление 7,3 метров, заданное министром, хотя некоторые считают его крайностью в другую сторону. Действительно заданное углубление основано было на примере Inflexible, вероятно с целью поразить парламент аргументом возможности проходить Суэцким каналом, который особенно часто выставлялся чтобы пленить депутатов идеей заморской силы. Спрашивается, против кого нужны сильные броненосцы за каналом? Очевидно только в случае разрыва с Англией. Но можно ли сомневаться, что в таком случае англичане, по меньшей мере заблокируют канал? Следовательно, аргумент прохода каналом только льстить несбыточной мечте и вовсе не требует чтобы для него жертвовали качествами кораблей. Моряки не решились резко покончить с этим аргументом, а палата охотно приняла довод, льстящий народному самолюбию; но наиболее известные лица во флоте отозвались, что действительность винтового двигателя, устойчивость в направлении (нерыскливость) и правильность эволюций требуют углубления, что в итальянских кораблях можно смело допустить его до 8-ми метров (26,2 ф.) при весьма небольшом расходе на очистку некоторых портов, если она даже понадобится. В числе других доводов, радикалы представляли, что никто не возражал против углубления прежних кораблей; что трехдечные всегда сидели более 9-ти метров. Нужно оговорить, что таких кораблей Италия никогда не имела. Впрочем, в ответах на вопрос об углублении видно наибольшее согласие мнений. Призывающие в парламенте за сравнительно мелко-сидящий корабль приводили, между прочим, усилия адмирала Попова достигнуть наименьшего углубления. Вопрос о водоизмещении вращался на важности соединенных атак и ударов таранами, отчасти и на степени удобства действий минами при различных объемах корабля. Большинство, с явной непреклонностью убеждения, налегает на меньшие суда преимущественно в виду атаки тараном. На ту же сумму, говорят они, можно иметь большее число кораблей, следовательно более таранов, и гигант не может устоять против числа, чтобы не говорили радикалы, уверяющие будто бой будет с тремя кораблями в 7500 или 8000 тонн будет боем Горация с Куриациями; что он разделит группу противников превосходством своего хода и легко уничтожить их поочередно. Радикалы, рассуждая подобным образом, признают противников неспособными к рассуждению [1. Л.26].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце XIX – начале XX вв. мировые морские державы соревновались в постройке наиболее мощного флота. Гонка вооружения на морях привела к увеличению не только количества кораблей, но общего водоизмещения флотилии. Постройка и эксплуатация тяжёлых броненосцев поставила перед правительствами морских держав резонный вопрос о глобальных гидрографических изменениях, изменениях морского дна военно-морских портов.

Некоторые заводы экспортёры дноуглубительных судов, землесосов, землечарпательниц:

- Джон Стюарт, Лондон;
- Нептун и Вокер, Англия;
- Смюльдерс, Роттердам;
- Краус, Мюнхен;
- Акц. Общ. Мотала, Швеция;

- Круминг, Рига;
- Сатр и Ко, Лион;
- Marion Steam Shovel Co, США;
- Шенихень, Будапешт;
- Коккериль, Бельгия;
- Перду, Франция. [5]

Дноуглубительные работы, как можно догадаться, удовольствие не из дешевых. К примеру, в Российской империи в 1903 году портовыми дноуглубительными снарядами вынута 1 385 194 куб.саж. грунта с расходами на эти работы 1 767 745 рублей. [7]. В 1904 году в докладе X Съезда Русских деятелей по водным путям «Эволюция землечерпательного дела на русских реках за последнее десятилетие и возможном его усовершенствовании» было отмечено наступление новой эпохи в этой области деятельности Министерства Путей Сообщения – эпохи постройки всех кораблей, потребных ему для водных путей, снарядов – исключительно на отечественных русских заводах. [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 410. Оп. 2-2. Д. 4117.

Труды отдела торговых портов. Выпуск XXII. Список портовых дноуглубительных снарядов, паровых судов и механических приспособлений на 1 января 1906 г. Министерство торговли и промышленности. Санкт-Петербург. 1906 год.

Борман И. Постройка речных дноуглубительных снарядов Русским Правительством за последние 5 лет. Труды XI Съезда Русских Деятелей по водным путям. Санкт-Петербург. 1909 год.

Труды отдела торговых портов. Выпуск VI. Сведения об исполненных в 1903 году дноуглубительных работах в портах. Главное управление торгового мореплавания и портов. Санкт-Петербург. 1904 год.

Российская государственная библиотека. Итальянский броненосный флот. Издание Главного морского штаба Российской империя, Санкт-Петербург, 1888. С. 66.

Karl Baedeker. *Italie septentrionale (Manuel du Voyageur)*. Германия, 1873. С. 314-315.

Первые броненосцы Италии (1860-1911). Сборник статей. Санкт-Петербург, 2020.

Броненосцы Италии (1884-1923). Сборник статей. Санкт-Петербург, 2021.

Ershov V.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58. (In Engl).

Ershov V.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).

CHANGES IN THE SEABED OF THE COASTLINE OF THE APENNINE PENINSULA IN THE LAST QUARTER OF THE XIX-TH CENTURY (ON THE MATERIALS OF THE RUSSIAN NAVAL INTELLIGENCE)

Aslamov, Mikhail Ivanovich¹

¹Applicant of the Department of History, Philosophy and Socio-Political Disciplines, Voronezh State Agrarian University named after Peter I, 1, Michurina Street, E-mail: m.aslamov@yandex.ru

Abstract

The article discusses the change of the seabed of the coastline of the Kingdom of Italy in the last quarter of the nineteenth century. The reasons why the seabed was changed are also described. Information about the change of the bottom of the military ports of Italy, in particular deepening, was mentioned in the report of the Russian naval agent Ivan Alekseevich Shestakov "The question of building new battleships in Italy" №. 1797 of March 9, 1881. Dredging vessels of the Russian Empire are characterized, similar to those that made deepening of the coastal line of the seas washing the Italian kingdom.

Keywords: Russia, Italy, agent, fleet, admiral, battleship, vessel, dredger.

REFERENCE LIST

The Russian State Archive of the Navy (RGA of the Navy). F. 410. Op. 2-2. D. 4117.

Proceedings of the Department of Commercial Ports. Issue XXII. List of port dredging shells, steam vessels and mechanical devices as of January 1, 1906 Ministry of Trade and Industry. St. Petersburg, 1906.

Borman I. Construction of river dredging shells by the Russian Government over the past 5 years. Proceedings of the XI Congress of Russian Figures on Waterways. St. Petersburg, 1909.

Proceedings of the Department of Commercial Ports. Issue VI. Information about dredging works carried out in 1903 in ports. The Main Directorate of Merchant Shipping and Ports. St. Petersburg, 1904.

The Russian State Library. Italian armored fleet. Publication of the Main Naval Staff of the Russian Empire, St. Petersburg, 1888. P. 66.

Karl Baedeker. Italie septentrionale (Manuel du Voyageur). Germany, 1873. Pp. 314-315.

The first battleships of Italy (1860-1911). Collection of articles. St. Petersburg, 2020.

Battleships of Italy (1884-1923). Collection of articles. Saint Petersburg, 2021. Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58. (In Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).